

УДК 336.011

А.М. КОЗЛОВА,
А.А. ПРИВЕТКИН

Управленческие аспекты взаимосвязи финансов и права

Управление финансами – популярная тема научных статей, учебников, публикаций в СМИ. Однако исследования в области управления финансами непременно переходят от управления фондами денежных средств и отношениями по их формированию к управлению деятельностью людей. Происходит подмена предметов управленческой деятельности при управлении финансами (финансов на финансово-экономические органы), объединение объекта управления и субъекта управления. Помимо этого, сам процесс управления переходит из области финансов в область права. В статье сделана попытка объяснить подобную трансформацию.

Ключевые слова: финансы, управление финансами, финансовый механизм.

The Finance and law relationship of management aspects. А.М. KOZLOVA, А.А. PRIVETKIN.

The financial management – a popular theme of science articles, manuals and publications in Mass Media. But researches in the financial management domain certainly transform from control funds of bankroll and relations to their formation to people's activity management. A change of management activity's objects in the finance management (finances into financial and economic organs) is happening, union of management's object and management's subject. Besides that, the management's process transforms from the finances domain to the legal scope. There is an attempt to explain a similar transformation.

Keywords: finances, finances management, finance work.

Возрождение дискуссий в теории финансов свидетельствует о потребности общества решить вновь появляющиеся вопросы или вернуться к нерешённым ранее. Это особо актуально в условиях формирования принципиально нового правового поля деятельности хозяйствующих субъектов, когда неверное понимание термина может повлечь за собой серьёзные штрафные санкции или непредвиденные расходы.

Один из подобных вопросов, по мнению авторов, состоит в соотношении финансов и права. В текущем году исполняется 45 лет с момента опубликования статьи Э.А. Вознесенского «Соотношение финансов и права», в которой автор утверждал, что «существование финансов в отличие от других стоимостных категорий товарного производства немислимо вне государства, без придания финансовым отношениям государственно-властного характера». Несомненно, это справедливо в условиях социализма, государственного управления экономикой, существования системы государственных денежных фондов. В этих условиях «следует учитывать активное воздействие государства и права как субъективных факторов на объективные экономические отношения», в результате чего необходимость регламентации или регулирования финансовых отношений «обуславливается объективными потребностями материального производства... суть одна из форм проявления «общественного действия»».

Процесс опосредованного участия в финансовых отношениях государства (в отличие от прямого, когда оно выступает в качестве одной из сторон отношений) изначально предполагает определённый элемент принуждения, поскольку «ошибочно игнорировать государственно-властный, императивный характер финансовых отношений (наряду с указанием на их другие существенные черты). Это отличает их от иных стоимостных экономических категорий», вследствие чего финансовые отношения неизбежно базируются на правовых нормах, интегрируются с ними. Происходит это в наибольшей степени в государственных финансах, проявляется в других отраслях финансов, поскольку реализуется правовой догмат в регулировании формирования и направлений использования, например в личных финансах и финансах общественных организаций, что «подтверждает правомерность трактовки финансовых отношений как отношений, регламентированных государством» [2].

Насколько эти суждения остались верными в условиях современной рыночной экономики? И насколько актуальна данная проблема в наше время?

В теории финансов имеет место большое количество дискуссионных вопросов, которые в современных условиях трансформируются, исчезают и появляются новые. В научном мире переосмысливаются, констатируются новые факты, выдвигаются свежие идеи и гипотезы. Несомненно, расширилось содержание категории финансов, например, произошло вычленение личных и семейных финансов, формирование семейного фонда потребления [9, с. 6]. В настоящее время ведется речь о формировании властных теневых финансовых отношений, которые ни в коей мере нельзя отнести к легитимным формам, регулируемым публичной властью [3, 6, 8, с. 43–44]. Следует более точно определить место этих категорий в финансовой системе. Личные и семейные финансы, несомненно, это часть финансовой системы, которая возникла в результате появления излишков денежных средств. Такие средства могут

быть инвестированы, размещены в экономике, накоплены на счетах в форме фонда накопления или фонда потребления – в этом они обладают свойствами кредита и стоимости. Теневые финансовые отношения – принципиально новая с точки зрения теории форма движения денежных средств, которая требует дальнейшего раскрытия финансовой и правовой науками. Поэтому они не рассматриваются в настоящей статье, поскольку не могут быть однозначно интерпретированы ни «западным», ни «российским» пониманием и содержанием финансов, которые существенно различаются, что безоговорочно принимается в научных кругах [9, с. 4].

«Западная» теория финансов основана на том, что «финансы покоятся на трех аналитических «столпах»: оптимизация использования денежных средств с учетом фактора времени (анализ межвременных альтернатив), оценка стоимости активов и управление риском, куда входит и портфельная теория» [5]. Большинство российских учебников «Финансы» не затрагивает эти положения, они являются предметом изучения других дисциплин. Для целей нашего исследования будем подразумевать финансы в российском понимании, включая отношения государства, экономических субъектов и домохозяйств (под которыми понимаются личные и семейные) в этой сфере.

Актуальность проблемы видна при рассмотрении содержания экономических и юридических дисциплин, объектом которых являются финансы. Достаточно много общего в государственных образовательных стандартах, хотя и не действующих в настоящее время, но определяющих дидактические единицы по учебным дисциплинам (см. таблицу).

Очевидно, что из 17 элементов ГОС ВПО 021100 по дисциплине «Финансовое право» имеется 16 аналогов ГОС ВПО 060400 по циклу финансовых дисциплин, т. е. допустимо сделать вывод, что объекты изучения практически идентичны. Но, может быть, различаются предметы изучения?

При дальнейшем сравнении учебных программ по дисциплинам «Финансы» (дополнительно можно рассмотреть «Бюджет и бюджетная система», «Налоги и налогообложение», «Деньги, кредит, банки», «Инвестиции», «Страхование») для студентов экономических специальностей с учебными программами по дисциплинам «Финансовое право» (дополнительно можно рассмотреть «Бюджетное право», «Налоговое право», «Банковское право») для студентов юридических специальностей видно, что от 55 до 85 % (в зависимости от вуза) содержания совпадает, т. е. видно практически полное совпадение предметов этих дисциплин.

На первый взгляд, нет ничего общего в содержании понятий «право» как совокупности правил поведения, установленных государственной властью, а также обычаев и правил общежития, санкционированных государственной властью, применение которых обеспечивается принудительной силой государства в целях охраны, закрепления и развития

Соответствие дидактических единиц образовательных стандартов

ГОС ВПО по специальности 021100 – Юриспруденция Квалификация – юрист (регистрационный № 260гум/СП)	ГОС ВПО по специальности 060400 – Финансы и кредит Квалификация – экономист (регистрационный № 180эк/СП)
ОПД.Ф.19. Финансовое право	СД. 01. Финансы
Банковская система	см. «Деньги, кредит, банки»
Банковское право	см. «Деньги, кредит, банки»
Безналичные расчеты	см. «Деньги, кредит, банки»
Бюджетная система	Бюджетная система страны; внебюджетные фонды; государственные и муниципальные финансы, влияние на их организацию функциональных особенностей и уровней управления; основы функционирования финансов коммерческих предприятий; финансы организаций, осуществляющих некоммерческую деятельность
Бюджетное право	Бюджетное устройство и бюджетный процесс см. «Бюджет и бюджетная система»
Валютное регулирование	см. «Деньги, кредит, банки»
Государственный кредит	Государственный и муниципальный кредит
Инвестиционное право	см. «Инвестиции»
Источники финансового права	не имеет аналога
Налоговое право	см. «Налоги и налогообложение»
Понятие налога	см. «Налоги и налогообложение»
Понятие финансов и финансовой деятельности	Сущность и функции финансов, их роль в системе денежных отношений рыночного хозяйства; основы использования финансов в общественном воспроизводстве; воздействие финансов на экономику и социальную сферу
Понятие финансового права	Финансовая политика; управление финансами
Правовое регулирование денежного обращения	см. «Деньги, кредит, банки»
Страховое право	см. «Страхование» страхование как финансовая категория, ее специфика; сферы, отрасли (пенсионное, медицинское и др.) и формы страхования, их особенности
Финансовая система	Финансовая система страны, ее сферы и звенья
Финансовый контроль	Финансовый контроль

Окончание таблицы

ГОС ВПО по специальности 021100 – Юриспруденция Квалификация – юрист (регистрационный № 260гум/СП)	ГОС ВПО по специальности 060400 – Финансы и кредит Квалификация – экономист (регистрационный № 180эк/СП)
Не имеют аналогов (дисциплина «Финансы») следующие направления: финансовое планирование и прогнозирование; принципы организации финансов экономических субъектов в разных сферах деятельности; усиление влияния финансовых рычагов и стимулов по мере развития рыночных отношений, пути повышения их эффективности; роль финансов в развитии международного сотрудничества; финансы и глобализация экономики; особенности функционирования финансовых систем в экономически развитых странах.	

общественных отношений и порядков [11], и «финансы»¹ как совокупности денежных отношений по поводу формирования и использования фондов денежных средств.

Но обратим внимание: право – это правила поведения, т. е. иерархические общественные отношения, финансы – это отношения между кем-то и кем-то – субъектами, которые не очевидны в определениях. Не кроется ли в этой недоговоренности ответ на наш вопрос? Попробуем решить задачу от обратного, вернее от среднего – рассмотрим не объект и субъектов этих отношений, а среднее звено между ними – само управление.

«Управление финансами... означает их организацию на различных уровнях применительно к задачам тех подразделений общественного воспроизводства, которые они обслуживают» [15, с. 76]. Говоря об управлении, следует сказать, что «сложность механизма управления должна соответствовать сложности объекта управления» [18, с. 63]. Поэтому, рассматривая финансы как предмет управленческой деятельности (предмет труда управленца), необходимо понять, с чем же эти управленцы всё-таки имеют дело при управлении финансами.

Необходимость управления определяется осуществлением совместных действий. Само понятие «управление» трактуется как «специфическая функция личных организованных систем природы, общества, производственно-технической сферы, обеспечивающая их жизнедеятельность, целенаправленную динамику их развития, реализацию конкретных программ и практических задач» [10, с. 379], элементарная функция организованных систем, представляющая целенаправленное воздействие на систему или процесс и обеспечивающая сохранение определённой структуры, поддержание режима деятельности, реализацию программ, достижение поставленных целей. В более частном понимании управление – это «совокупность приёмов и методов целенаправ-

¹ В литературе имеется множество определений этого термина, поэтому приводятся только ключевые положения из них.

ленного воздействия на объект для достижения определенного результата» [4]. В социальной сфере оно «предполагает сознательную деятельность общественных институтов и отдельных индивидов, направленную на регулирование стихийных и осознанных, объективных и субъективных начал, целесообразное упорядочение общественных отношений» [10, с. 379].

Классическое понятие управления включает три компонента:

- объект управления (на который нацелено управляющее воздействие);
- субъект управления (лицо или лица, осуществляющие управление);
- средства управления и информационные связи между объектом и субъектом управления.

Различают стихийное управление, выступающее как результат воздействия на общество различных разрозненных сил, массы случайных, единичных актов (например, рынок), и сознательное управление, осуществляемое общественными институтами и организациями (например, государство). Процесс управления финансами согласуется с государственным управлением, представляющим собой координацию и осуществление политики государства посредством административной подготовки и реализации необходимых управленческих решений и социальных программ, которые базируются на выработанных в обществе и законодательно закреплённых общесистемных императивных установках (конституция, законы, указы и т. д.) и учитывают теоретико-информационные, кибернетические, экономические, правовые, социологические и другие разработки и разнообразные практические факторы [1, с. 236–237; 15, с. 380]. Управление финансами в целом определяется экономической политикой государства (элементами ее являются бюджетно-финансовая, кредитно-денежная, налоговая, инвестиционная политики), которая понимается как деятельность государства по поддержанию утвержденных принципов развития экономической жизни, сохранению известных пропорций между отраслями материального производства и непромышленной сферы, а также по стимулированию экономической активности населения. Она реализуется посредством издаваемых государством законов, регулирующих соответствующие области общественной жизни, и с помощью таких рычагов воздействия, как кредитование и инвестиции, установление налогов, финансирование определенных (социальных) программ, денежные выплаты отдельным территориям и общественным объединениям и др. [1, с. 172]. В этом контексте об управлении финансами и субъектно-объектных отношениях сказано достаточно много:

«Важной областью управленческой деятельности является управление финансами; осуществляет его специальный аппарат с помощью особых приемов и методов, в том числе разнообразных стимулов и санкций»; «В управлении финансами выделяются объекты и субъекты управления. В качестве объектов выступают разнообразные виды финансовых отношений. Субъектами являются те организационные структуры, которые осуществляют управление» [4]; «...финансы... являются объек-

том управления. Им присущи свои организационные формы, свои руководящие органы (финансовые службы) с определенной структурой, строгой соподчинённостью и специфическими методами работы» [15, с. 76].

Вместе с тем следует отметить, что финансы «невозможно пощупать или положить в карман» [19], они «возникают вследствие движения стоимости между собственниками как общественные отношения владельцев денежных средств, плательщиков и получателей» [15, с. 9].

Из сказанного можно сделать вывод, что управление собственно финансами весьма затруднительно: как можно управлять неощущаемым? Однако «управление финансами – это, с одной стороны, целенаправленная деятельность работников финансового аппарата по управлению процессами формирования и использования централизованных и децентрализованных денежных фондов и контролю этих процессов, а с другой – это управление органами системы Министерства финансов... и финансовым аппаратом министерств, ведомств, объединений и предприятий» [16, с. 29]. Вследствие этого происходит переход от понимания управления финансами к управлению финансовыми органами, происходит замещение объекта и неосязаемых отношений реальными действиями. «Размытие» предмета управления приводит к тому, что управленец не может осознать, с чем же он имеет дело. Возможно, причина кроется в особенности гуманитарных наук, выражающейся в многозначности категориального аппарата, когда та или иная категория (термин, дефиниция) «может быть определена для целей данной задачи, в данном конкретном контексте. В том именно смысле, который эффективен для решения поставленной исследователем задачи», что подразумевает существование самой задачи [12], это отмечается в работах по теории финансов [например, 9, с. 4].

Финансы, имея объективную основу в виде движения стоимости, тем не менее, обладают формализованностью, поскольку, «являясь частью экономических отношений, связаны и непосредственно обусловлены существованием государства и могут существовать только как отношения государственно-властного характера. Государство, как надстройка, получая определённую самостоятельность движения в отношении базиса, может, устанавливая финансовые отношения, обратно влиять на экономику...» [7, с. 8]. Не секрет, что такая трактовка достаточно дискуссионна в том смысле, насколько государство способно и правомочно регулировать все сферы финансовой системы. По мнению авторов, даже личные финансы в той или иной мере прямо регулируются нормами права, такими как налоговое право, правила инвестирования и допуска к работе на фондовых рынках, регулирование страховых отношений, или, по крайней мере, косвенно – ключевая (учетная) ставка Банка России, система страхования вкладов (которые побуждают человека на основе оценки рисков принять решение о направлении использования или способе вложения).

Далее следует обратиться к финансовому праву, т. е. рассмотреть правовую (регулируемую государством) сторону финансовых от-

ношений. Обозначая субъект финансового правоотношения, вполне справедливо следует определить объект финансового правоотношения, который является объектом интереса его субъектов. Следует заметить, что в ряде случаев действия субъектов правоотношения часто непосредственно направлены не на объект правоотношения, а на какой-то другой объект, посредством которого может быть достигнуто то благо, тот результат (объект правоотношения), к которому стремятся, в котором заинтересованы субъекты правоотношения. Поэтому категория «объект правоотношения» как таковая распадается на два явления (две категории): объект интереса и объект правовой деятельности субъектов правоотношения. Вследствие этого происходит замещение объектов управления. Вместе с тем в финансовых правоотношениях, как правило, отчётливо выступают два правовых элемента – государственно-властный и имущественный, выражающиеся в том, что финансовая деятельность основывается на государственных актах. Но мобилизация и расходование денежных средств представляют собой деятельность материального, имущественного характера. В связи с этим финансовые правоотношения являются властно-имущественными [14, с. 24, 27].

Например, для создания денежного фонда изначально издается нормативный правовой акт (или их группа), в котором определяются следующие моменты: предназначение фонда, порядок формирования фонда, организация деятельности, источники формирования средств, организация управления и контроля. Наряду с этим устанавливаются основные принципы государственного контроля их деятельности, т. е. регулируются правовые, экономические и социальные отношения, возникающие при создании, осуществлении деятельности и ликвидации фондов. Иными словами, уже с момента создания любого фонда начинается сосуществование человеческой (в части субъекта управления) и материальной (в части предмета труда, объекта управления) составляющих, что позволяет соотнести понятия «управление действиями» и «управление финансами».

Именно поэтому исследования в области управления финансами непременно переходят в область управления финансовой деятельностью, т. е. деятельностью людей. Именно вследствие этого происходит подмена предметов управленческой деятельности при управлении финансами (финансов на финансовые органы), объединение объекта управления и субъекта управления.

Для раскрытия способов взаимодействия субъекта и объекта управления необходимо рассмотреть содержание финансового правоотношения. Под содержанием любого явления понимается совокупность элементов, образующих это явление в их взаимосвязях и изменениях; устойчивая система взаимосвязей этих элементов образует структуру явления. Таким образом, всякое содержание структурировано.

Содержание финансового правоотношения во многом зависит от того, к какому виду правоотношений оно относится: к регулятивным (основная масса, поскольку главная задача финансово-правового регули-

рования – непосредственное упорядочение, закрепление и развитие финансовых отношений с участием государства и муниципальных образований) или охранительным (в случае, когда задача непосредственного упорядочения финансовых правоотношений не всегда может быть успешно решена и для ее разрешения нередко приходится прибегать к мерам государственного принуждения) (см. рисунок).

Таким образом, управление финансами в экономике имеет два аспекта: во-первых, использование финансов в качестве инструмента управления экономикой страны, во-вторых, функционирование самих финансов как объекта управления. Цель самой системы порождает цели управления, которые подразделяются на две группы: общие (стоящие перед всем управляемым объектом) и частные (стоящие непосредственно перед каждым отдельным функциональным компонентом объекта управления – предметом управления). Это вытекает из того, что «в основе всего лежит цель формирования или предназначение системы *Conditio sine qua non* (непрерывное условие, условие, без которого невозможно событие)» [17, с. 6]. Цели управления многообразны, это:

- цели управления финансами (отношениями);
- цели управления финансовым обеспечением (мероприятиями по управлению ими);
- цели управления финансовыми органами (людьми, которые эти мероприятия выполняют).

Учитывая тесную субъектно-объектную связь при управлении финансами, невозможно оценивать их как предмет управленческой деятельности без рассмотрения финансового механизма. Под финансовым механизмом понимается² совокупность способов организации финансовых отношений, применяемых обществом в целях обеспечения благоприятных условий для экономического и социального развития (включает виды, формы и методы организации финансовых отношений, способы их

² Как и в отношении понятия «финансы», существует множество определений, в данном определении приведены ключевые положения.

количественного определения). Объективную базу для реализации и функционирования финансового механизма создают финансовые отношения, складывающиеся в обществе по поводу распределения части совокупного общественного продукта путём образования и использования фондов финансовых ресурсов целевого назначения. Реализация финансовых отношений осуществляется в форме финансового планирования, финансирования, финансового стимулирования (включая финансово-экономические санкции), финансового контроля, учёта, анализа и отчётности.

К институциональной стороне относят различные финансовые органы, являющиеся субъектами управления финансовыми отношениями; правовую сторону образуют нормативные правовые акты по регламентации и организации финансовых отношений; функциональная сторона проявляется в его функциональных подсистемах.

Трансформация финансового механизма страны при переходе от административной к рыночной экономике, переход на казначейскую систему исполнения федерального бюджета привели к усложнению правовой стороны и создали предпосылки к возможному упрощению институциональной стороны финансового механизма. Действительно, замена содержания процесса финансирования от движения денежных средств к движению лимитов бюджетных обязательств позволяет убрать из структуры финансовых органов часть промежуточных звеньев, но требует глубокой проработки вопросов взаимодействия между ними и органами федерального казначейства, а также возможного перераспределения других функций этих промежуточных звеньев между оставшимися.

Вместе с тем существующий в бюджетной сфере порядок финансового обеспечения основан не на экономических отношениях, а на административном подчинении. В силу этого нет реального движения денег, происходит только распределение лимитов, на основе которых территориальные органы Федерального казначейства дают бюджетополучателям право распоряжаться денежными средствами, находящимися на счетах казначейства в банке. В результате финансы как экономическая категория фактически разделились на четыре части (группы):

- финансы организаций коммерческих и некоммерческих (не относящихся к бюджетополучателям), а также домохозяйств;
- финансы как движение разрешений на использование денежных средств бюджетополучателями без реального движения самих денежных средств;
- движение денежных средств государственных корпораций, выполняющих функции государства по воздействию на экономику рыночными методами, на основе бюджетных средств.
- все три части объединяются налоговыми и государственно-кредитными отношениями (без учета международного движения капитала).

Поэтому фактическое содержание понятия «финансы» усложнилось и трансформировалось по отношению к содержанию, вкладываемому в него финансовой наукой, а в итоге потеря содержания всеми понятиями современной финансовой науки.

Таким образом, можно ответить на вопрос: каково соотношение финансов и права?

В отношении первой группы – право является средой, в которой формируются финансы как денежные потоки и обращаются денежные средства (что вполне соответствует «западному» пониманию финансов как процесса роста (увеличения) денежных фондов и капитала [20]) на основе регулятивных норм, установленных государством. Вторая группа полностью превратилась в правовые отношения, в которой отсутствует движение денежных средств, но осуществляется движение прав на использование денежных средств. Третья группа соответствует классическому определению финансов, поскольку по своему экономическому основанию соответствует финансам эпохи социализма. Четвертая группа по своему содержанию соответствует пониманию финансов конца XIX–начала XX веков: совокупность отношений, которые возникают на почве добывания союзами публичного характера материальных средств, данному в трактовке И.Х. Озерова, применяемой до 1908 г. [приводится по 13].

Литература

1. Введение в политологию: словарь-справочник / сост. Г.Л. Купряшин [и др.]; под ред. В.П. Пугачева. М.: Аспект Пресс, 1996. 264 с.
2. Вознесенский Э.А. Соотношение финансов и права [Электронный ресурс] // Правоведение. 1971. № 3. С. 128–131. Режим доступа: URL: <http://www.law.edu.ru/article/article.asp?article-ID=1170190>.
3. Глухов В.В., Останин В.А. Инвестиционное поведение домашних хозяйств. Владивосток : Изд-во Дальневост. ун-та, 2009. 156 с.
4. Глущенко В.В., Чехунов В.Н. Финансы: учеб. [Электронный ресурс]. Режим доступа: URL: <http://exsolver.narod.ru/Books/Fininvest/Finance/index.html>.
5. Зви Боди и Роберт Мертон. Финансы. М.: Вильямс, 2007. 592 с.
6. Карпенко Т.Г., Останин В.А., Рожков Ю.В. Теневые инвестиции: сущность, оценка масштабов / под науч. ред. проф. Ю.В. Рожкова. Хабаровск: РИЦ ХГАЭП, 2006. 186 с.
7. Кораев А. Б. Развитие финансовой системы России: тенденции и перспективы: автореф. дис. ... канд. экон. наук. [Электронный ресурс]. СПб., 2007. 18 с. Режим доступа: URL: <http://old.finec.ru/rus/parts/science/zasch/D04koraevAB.doc>.

8. Останин В.А. Коррупционные инвестиции в системе отношений собственности // Таможенная политика России на Дальнем Востоке. 2010, № 3 (52). С. 40–46.
9. Останин В.А., Рожков Ю.В., Глухов В.В. Концепт понятия «финансы»: проблемы метода познания // Финансы и кредит. 2011. № 22 (454). С. 2–9.
10. Политология: энциклопедический словарь / общ. ред. и сост. Ю.И. Аверьянов. М. : Изд-во Моск. коммерч. ун-та, 1993. 431 с.
11. Право // Большая Советская Энциклопедия. М.: ОГИЗ РСФСР, 1940. Т. 46. С. 625–626.
12. Сулакшин С.С. Гуманитарные науки как фабрики мысли. Российская диагностика [Электронный ресурс]. Режим доступа: URL: http://www.intelros.ru/2007/07/22/print:page,1,ss_sulakhin_gumanitarnye_nauki_kak_fabriki_mysli_rossijskaja_diagnostika.html.
13. Сущность финансов в различные периоды времени [Электронный ресурс]. Режим доступа: URL: <http://kankrin.ru/finansyi/definitssii-finansov.html>.
14. Финансовое право : учеб. пособие для вузов / под ред. И.Ш. Киясханова. М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2004. 240 с.
15. Финансы СССР : учеб. для вузов / под ред. М.К. Шерменёва. М. : Финансы, 1977. 360 с.
16. Финансы СССР : учеб. / под ред. Н.Г. Сычева, В.В. Лаврова, Б.Г. Болдырева. М. : Финансы, 1979. 278 с.
17. Холл А.Д. Опыт методологии для системотехники : перевод с англ. / под ред. Г.Н. Поварова. М. : Советское радио, 1975. 448 с.
18. Черняк Л. Открытые системы и проблемы сложности // Открытые системы. 2004. № 8. С. 60–64.
19. Яндиев М.И. Теория финансов [Электронный ресурс]. Режим доступа: URL: <http://openbudget.karelia.ru/tutorials/book3/HTML/main.htm>.
20. Finance // Encyclopaedia Britannica Online [Электронный ресурс]. Режим доступа: URL: <http://www.britannica.com/EBchecked/topic/207147/finance>

References

1. *Vvedenie v politologiyu* [Introduction to political science]. Sost. G.L. Kupryashin [i dr.] ; ed. V.P. Pugachev. Moscow, Aspekt Press Publ., 1996. 264 p.
2. Voznesenskiy E.A. Sootnoshenie finansov i prava [Ratio of finance and law] *Pravovedenie = Jurisprudence*. 1971, no. 3, pp. 128–131. Available at: URL: <http://www.law.edu.ru/article/article.asp?articleID=1170190>.
3. Glukhov V.V., Ostanin V.A. *Investitsionnoe povedenie domashnikh khozyaystv* [Investment behavior of house farms]. Vladivostok, Izd-vo Dal'nevost. un-ta, 2009. 156 p.

4. Glushchenko V.V., Chekhunov V.N. *Finansy* [Finance]. Available at: URL: <http://exsolver.narod.ru/Books/Fininvest/Finance/index.html>.
5. Zvi Bodi i Robert Merton. *Finansy* [Finance]. Moscow, Vil'yams Publ., 2007. 592 p.
6. Karpenko T.G., Ostanin V.A., Rozhkov Yu.V. *Tenevye investitsii: sushchnost', otsenka masshtabov* [Shadow investments: essence, assessment of scales]. Ed. prof. Yu.V. Rozhkov. Khabarovsk, RITs KhGAEP Publ., 2006. 186 p.
7. Koraev A.B. *Razvitie finansovoy sistemy Rossii : tendentsii i perspektivy* [Development of a financial system of Russia: tendencies and prospects]. Doct. Diss. S.-Peterburg, 2007. 18 p. Available at: URL: <http://old.finec.ru/rus/parts/science/zasch/D04ko-raev-AB.doc>.
8. Ostanin V.A. Korruptsionnye investitsii v sisteme otnosheniy sobstvennosti [Corruption investments in system of the relations of property]. *Tamozhennaya politika Rossii na Dal'nem Vostoke = Customs policy of Russia in the Far East*, 2010, no. 3 (52), pp. 40–46.
9. Ostanin V.A., Rozhkov Yu.V., Glukhov V.V. Kontsept ponyatiya «finansy»: problemy metoda poznaniya [Concept of the concept «finance»: knowledge method problems]. *Finansy i kredit = Finance and credit*, 2011, no. 22 (454), pp. 2–9.
10. *Politologiya* [Political science]. Entsiklopedicheskiy slovar'. Ed. Yu. I. Aver'yanov. Moscow, Izd-vo Mosk. kommerch. un-ta, 1993. 431 p.
11. *Pravo* [Law]. Bol'shaya Sovetskaya Entsiklopediya. Moscow, OGIZ RSFSR Publ., 1940, vol. 46, pp. 625–626.
12. Sulakshin S.S. *Gumanitarnye nauki kak fabriki mysli. Rossiyskaya diagnostika* [Humanities as factories of thought. Russian diagnostics]. Available at: URL: http://www.intelros.ru/2007/07/22/print:page,1,ss_sulakshin_gumanitarnye_nauki_kak_fabriki_mysli_rossijskaja_diagnostika.html.
13. *Sushchnost' finansov v razlichnye periody vremeni* [Essence of finance during various periods of time]. Available at: URL: <http://kankrin.ru/finansyi/definitcii-finansov.html>.
14. *Finansovoe pravo* [Financial law]. Ed. I. Sh. Kilyashkanova. Moscow, YuNITI-DANA Publ., 2004. 240 p.
15. *Finansy SSSR* [Finance of the USSR]. Ed. M.K. Shermenev. Moscow, Finansy Publ., 1977. 360 p.
16. *Finansy SSSR* [Finance of the USSR]. Ed. N.G. Sychev, V.V. Lavrov, B.G. Boldyrev. Moscow, Finansy Publ., 1979. 278 p.
17. Khol A.D. *Opyt metodologii dlya sistemotekhniki* [Experience of methodology for system engineering]. Perevod s angl. Ed. G.N. Povarova. Moscow, Sovetskoe radio Publ., 1975. 448 p.
18. Chernyak L. Otkrytye sistemy i problemy slozhnosti [Open systems and problems of complexity]. *Otkrytye sistemy = Open systems*, 2004, no. 8, pp. 60–64.

19. Yandiev M.I. *Teoriya finansov* [Theory of finance]. Available at: URL: <http://openbudget.karelia.ru/tutorials/book3/HTML/main.htm>.
20. *Finansy* [Finance]. Encyclopedia Britannica Online. Available at: URL: <http://www.britannica.com/EBchecked/topic/207147/financeReferences> www.britannica.com/EBchecked/topic/207147/financeReferences.